

Vulnerabilità creativa e intelligenza artificiale

di Antonio Bergamo

The contribution explores the relationship between artificial intelligence and the human condition, questioning how AI challenges contemporary anthropology. It introduces the notion of creative vulnerability as a key to understanding what is unique to the human being in contrast to the increasingly sophisticated capabilities of artificial systems. The essay thus investigates the in-between – the relational and intersubjective space – in which the human subject is constituted through the capacity to feel, create, fail, and respond to otherness. It ultimately invites a rethinking of thinking and creating as ethical and existential practices, in which vulnerability is not merely a limitation, but also a generative resource.

Keywords: Vulnerability; Creativity; Relationality; Otherness; Intelligence

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale costituisce una interpellanza per l'antropologia¹. Nel mentre l'IA sta compiendo un progresso significativo, passo dopo passo, noi come esseri umani siamo oscillanti tra lo stupore e la preoccupazione. Ma non è solo questa reazione a determinare un interrogativo da cui approfondire la questione. Risulta ancora più decisivo domandarsi in che modo essa stia plasmando il nostro modo di abitare il mondo e le relazioni².

Ogni relazione porta in sé una trasformazione, e tale trasformazione non è per noi un mero automatismo della carne che reagisce ad una interazione, ma coinvolge in maniera più o meno consapevole i vari livelli della complessità che ci segna. Quando ci rapportiamo a sistemi artificiali di intelligenza ci pare di poter dialogare in maniera convincente con loro, rimaniamo stupiti dalle loro produzioni, in qualche modo ci rassicura che riescano a diagnosticare una malattia talvolta meglio degli esseri umani, siamo però anche angosciati di come essi possano in qualche modo sostituirci³.

La questione tuttavia non è sino a che punto un sistema artificiale di intelligenza possa raggiungere o superare l'intelligenza umana, ma in che modo gli umani possano fare una esperienza che sia arricchita dal supporto dell'intelligenza artificiale e non ne sia invece impoverita, rinnovando il dramma di Dedalo che in questo caso vedrebbe il precipitare anzitutto nel perdere per strada quelle risorse generative tipiche dell'umano. Una di queste risorse generative può essere considerata la creatività e la sua alleata, la vulnerabilità. È in tal senso che si può delineare una nozione di vulnerabilità creativa quale "tra" della relazionalità reciproca e sistemica che intesse il reale e gli umani.

1 - Per una chiarificazione terminologica si assuma come punto di partenza la definizione di Francesca Rossi: «l'intelligenza artificiale è una disciplina che mira a sviluppare programmi o macchine (software e/o hardware) che mostrano un comportamento che verrebbe definito intelligente se fosse esibito da un essere umano» (F. Rossi, *Il confine del futuro. Possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale?*, Feltrinelli, Milano 2019, p. 25). Daniel Andler distingue inoltre tra l'intelligenza artificiale in quanto oggetto che si cerca di creare e come disciplina in un senso più ampio che cerca di caratterizzare e costruire tale oggetto. Emerge inoltre la nozione di sistema artificiale intelligente per indicare un sistema prodotto dall'intelligenza artificiale e che, nel linguaggio comune, viene definito *una* intelligenza artificiale: cfr. D. Andler, *Il duplice enigma. Intelligenza artificiale e intelligenza umana*, Einaudi, Torino 2024, pp. 5-9.

2 - A tale riguardo Claverini ha inteso evidenziare l'impattare nella porosità dell'esistenza individuale dell'intelligenza artificiale: C. Claverini, *Etica sintetica e nuove identità artificiali*, in «Segni e Comprensione», 108/2024, 102-115.

3 - Cfr. M. Dorobantu, *Interpréter l'humain – L'Imago Dei à l'heure du numérique*, in «Recherche de Science Religieuse», 4/2023, pp. 661-678.

1. L'umano tra pensiero computazionale e discernimento del senso dell'essere

In questo quadro la creatività rappresenta uno snodo decisivo per delineare una postura antropologica significativa. La creatività è una prerogativa solo umana? Se un sistema artificiale di intelligenza produce una immagine, un testo, una musica di buona se non ottima qualità può essere considerato creativo? Certamente la creatività è un processo complesso e profondo⁴. Esso coinvolge immaginazione, ispirazione e innovazione. L'intelligenza artificiale, si può già affermare, esegue compiti ripetitivi, ma partecipa anche attivamente alla produzione artistica, musicale, letteraria.

Markus Gabriel ha giustamente notato come l'IA si rapporti all'intelligenza umana come la mappa al territorio⁵. Essa si offre a noi non come una questione di pensiero, ma come modelli di pensiero. L'IA pertanto è un processo di modellizzazione, in cui un modello deve al meglio somigliare a ciò di cui è modello. Non è una mera copia, tuttavia, ma può avere altre proprietà rispetto a quelle che noi possiamo comprendere o spiegare attraverso di essa. L'essere umano che è un soggetto in relazione non rischierebbe in tal senso di pensarsi come un momento del processo di modellizzazione lì dove perdesse il baricentro della sua esperienza? Se esperienza è anche ciò che mi accade, allora essa non si riduce a una mera modellizzazione, come suo primo e originario momento, ma come una co-creazione di significato in un campo di senso intersoggettivo.

È noto che l'informatica come noi la conosciamo oggi sia un prodotto della logica⁶. Se Einstein rammentava come «la logica vi farà andare da A a B. L'immaginazione vi farà andare ovunque», ed ancora, «l'immaginazione è più importante della conoscenza. Perché la conoscenza è limitata a quello che conosciamo e comprendiamo, mentre l'immaginazione abbraccia il mondo intero, e tutto quello che mai ci sarà da conoscere e capire»⁷, è perché, come evidenzia Daniel Andler, gio-

4 - Lo psicologo Philip Johnson-Laird ha proposto una teoria computazionale del processo creativo, chiedendosi se la creatività è simulabile su un dispositivo digitale, ed evidenziando il carattere non deterministico della creatività: P.N. Johnson-Laird, *Deduzione induzione creatività. Pensiero umano e pensiero meccanico*, Il Mulino, Bologna 1994; M.R. Stufano Melone, *Ontologie della creatività*, Franco Angeli, Milano 2019, pp. 70-73. Teresa Amabile ha elaborato a sua volta un modello componenziale della creatività, in cui accanto alle competenze, ai processi, alla motivazione al compito, svolge una significativa funzione l'ambiente sociale: T.M. Amabile, *Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity*, Taylor & Francis Limited, New York 2019.

5 - Cfr. M. Gabriel, *Pourquoi la pensée humaine est inégalable*, JC Lattès, Paris 2019, pp. 114 ss.

6 - Cfr. D. Andler, *Il duplice enigma. Intelligenza artificiale e intelligenza umana*, cit., pp. 36-61.

7 - A. Einstein, *The Ultimate Quotable Einstein*, ed. by A. Calaprice, Princeton University Press, Princeton 2011, pp. 481 e 12.

cano un ruolo decisivo negli umani i sentimenti epistemici, i quali contribuiscono al processo di conoscenza e alla soluzione dei problemi⁸.

I sistemi artificiali di intelligenza sono una logica pura che noi implementiamo su *hardware* ed obbediscono alle leggi della fisica che ci sono note, le quali si possono esprimere in equazioni matematiche. Se, come sostiene Luciano Floridi, l'intelligenza è la facoltà di pensare e l'intelligenza artificiale ha introdotto un paradigma più computazionale e informazionale nella riflessione filosofica⁹, sarebbe necessario chiedersi cosa significa pensare e, ancor più radicalmente, come ha fatto Heidegger, che cosa ci chiama a pensare¹⁰. La nostra facoltà di pensare si confronta quotidianamente con accadimenti previsti ed imprevisi che riconfigurano e ricompaginano il nostro stare al mondo. L'esperienza pertanto non è solo ciò che ci accade, ma anche ciò che attraversiamo. Ed alcuni accadimenti non sono sempre intenzionali. Anzi, molto spesso la nostra vita sia a livello micro che macrosistemico dice uno sviluppo che contiene fatti che non sono stati pianificati da qualcuno. Lo stesso Floridi sembra essere consapevole di questo: noi, afferma il filosofo, reagiamo al non senso della vita, alla sua mancanza di significato, fabbricando una infosfera, la quale diventa in pratica la nostra atmosfera spirituale¹¹. Ma il senso della nostra vita spirituale si esaurisce in un processo informazionale? L'IA con la sua potenza generativa giocherebbe un ruolo non da poco in questo sentimento dell'angoscia del non senso: da un lato essa ci turba portando l'interrogativo sul nostro essere noi stessi e dall'altro ci rassicura, promettendo di togliere lo stress di stare al mondo, proiettando in essa il nostro horror vacui, nella speranza che lo colmi.

Eppure la nostra esperienza non si riduce al mero dato. Non c'è infatti coscienza intenzionale senza una interazione con la coscienza fenomenale¹². La mappa non è il territorio, per cui il territorio nel suo essere in divenire, produce una sempre nuova interpellanza negli umani. L'intelligenza umana è in tal modo fondamentalmente emozionale. L'esperienza è granulare, costituita da fini elementi che la attraversano, ed è simultaneamente individuale ed intersoggettiva. Quando ad

8 - Cfr. D. Andler, *Il duplice enigma. Intelligenza artificiale e intelligenza umana*, cit., pp. 246-248.

9 - Cfr. L. Floridi, *Filosofia dell'informazione*, Raffaello Cortina, Milano 2024, pp. 14-15.

10 - Cfr. M. Heidegger, *Che cosa significa pensare?*, Sugarco, Milano 1996, pp. 153-154.

11 - «La vita mentale è quindi il risultato di una reazione riuscita a un originario *horror vacui* semantico: il caos privo di significato (nel senso non esistenzialista di "non ancora significante") minaccia di fare a pezzi il Sé, di farlo sprofondare in un'alterità alienante percepita dal Sé come il nulla; questo timore primordiale dell'annichilimento spinge il Sé a riempire incessantemente ogni spazio semanticamente vuoto con qualsiasi significato che il Sé riesca a mettere insieme, con il massimo successo consentito dal contesto dei vincoli, delle possibilità e dello sviluppo della cultura» (L. Floridi, *Filosofia dell'informazione*, cit., p. 20).

12 - Cfr. M. Gabriel, *Pourquoi la pensée humaine est inégalable*, cit., pp. 141-145.